

“TABIIY GEOGRAFIYA” FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION DASTURIY VOSITALARNING AHAMIYATI XUSUSIDA .

Jalilova Charos Zarifovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504866>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma’qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 17-dekabr 2024 yil

tabiiy geografiya, axborot texnologiyalari, kompyuterni modellashtirish, vosita, dasturiy ta'minot, test, ilova.

ABSTRACT

Maqolada tabiiy geografiya o'qitishda zamonaviy innovatsion dasturiy vositalarning ahamiyati muhokama qilinadi. Mazkur maqolada zamonaviy innovatsion dasturiy vositalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirish yo'llari, shuningdek, ulardan foydalanishning afzalliklari bayon etilgan.

Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida kasbiy tayyorgarlikning ilmiy metodik asoslari, o'qituvchilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish, xususan innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasini aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonining harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan o'qituvchining pedagogik faoliyatini modernizatsiyalash orqali innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunini aniqlash, o'qitish vositalari, metodlari va shakllarini uzviy va uzluksizligini ta'minlash hamda ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishga doir ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikada so'ngi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan uchinchi-Renessans talablari asosidagi o'zgarishlar, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi va sifat ko'rsatkichlarini orttirish, kadrlar tarkibini sifat jihatdan yangilash, yuksak malakali, yetuk va raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. Xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, umumta'lim tizimida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda yangi avlod darslik va o'quv-uslubiy adabiyotlarini tayyorlash va chop etishni tashkillashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Natijada bo'lajak geografiya fani o'qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

Bundan tashqari, ushbu mavzuni o'rganish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 08 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" va 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, 2019 yil 29 aprelda PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda xizmat qiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida tabiiy geografiya fanlarini o'qitishni takomillashtirishda zamonaviy AKT imkoniyatlaridan foydalanish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Talabalarining asosiy qismi mustaqil ravishda kompyuter, telefon va planshetlardan foydalana oladi. Mazkur holat talabalarda ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy-iqtisodiy tarbiyani rivojlantirishda zamonaviy vositalardan foydalana olish imkoniyatini beradi.

Bizningcha, oliy ta'lim muassasalarida tabiiy geografiyani o'qitishda quyidagilarga e'tibor berish lozim [4]:

O'quv faniga kiritilgan mavzular bo'yicha o'quv-uslubiy bazani boyitishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish;

- talabalarga materiklarlarning tabiati, iqlimi, ichki suvlari, tabiat zonalari, tuprog'i, o'simlik va hayvonot dunyosi, tabiatini muhofaza qilish haqida xabarlar berish bilan ular ongida materiklarning tabiati haqida bilim olishga yo'naltirilgan animatsiyalar, taqdimotlar, virtual (modellashtirilgan), audio va video-roliklardan foydalanish;

- talabalarda materiklarning tabiati, o'ziga xos xususiyatlari haqida ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini shakllantirish borasida ta'lim-tarbiya berish tizimini (o'quv dasturlari, o'quv qo'llanmalar, darsliklar mazmunini takomillashtirish;

- Tabiiy fanlar, shuningdek, geografiya predmeti bo'yicha tahsil oladigan talabalar bilim, ko'nikma, malakasini oshirish va ularni rivojlantirish tizimini yo'lga qo'yish;

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz tomondan dasturiy ta'minotga test topshiriqlari ishlab chiqilib, talabalarining faktlar, munosabatlar, jarayonlar, tushunchalar va jihozlar to'g'risidagi bilimlarini baholashga yo'naltirildi. O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, dasturiy ta'minot asosida talabalarda o'quv predmetlari bo'yicha aniq va keng qamrovli faktlarga asoslangan bilimlar talabalarga ilmiy faoliyat uchun zarur bo'lgan yanada murakkab bilish faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradi [1]. Tabiiy geografiya kurslarda quyidagi sabab va oqibatlar ochib beriladi: relyef, iqlim, quruqlik suvlari, dunyo okeani, tuproqlar haqida relyef yerning ichki va tashqi kuchlarini oqibati deb qaraladi. Tabiiy – geografik komplekslar ham sabab va oqibatlarni ochib berish tufayli ajratiladi.

Dasturiy ta'minot vositasida talabalarining o'quv faoliyatini amalga oshirish

Yodga olish Aytib berish	Faktlar, munosabatlar va tushunchalarni aniqlash yoki bayon etish; muayyan jarayonlarning xususiyatlarini aniqlash; jihozlardan maqsadga muvofiq foydalanishni aniqlash; lug'at, belgilar, qisqartmalar, birliklarni bilish va ulardan foydalanish..
Tasvirlash	Jarayonlarning xususiyatlari, tuzilishi va funksiyalari va hodisalar o'rtasidagi munosabatlarning tavsiflarini tariflash yoki aniqlash.
Misollar keltirish	O'ziga xos muayyan xususiyatlarga ega bo'lgan jarayonlarga misollar keltirish yoki aniqlash; faktlar yoki tushunchalarni tegishli misollar bilan bayon qilish.

Elektron o'quv majmualari, ta'lim portallari va resurslari ta'lim standartlariga mos keluvchi barcha o'quv mashg'ulotlari va mustaqil ta'limning o'quv-metodik ta'minotini o'zida mujassamlaydi. Ta'limning elektron vositalari zamonaviy axborot texnologiyalari orqali joriy qilinadi. Ekologik tarbiya mexanizmlarini dasturiy ta'minot vositalarida takomillashtirishda hozirgi o'quv-majmualarining tarkibiy qismlari Ta'limda AKT imkoniyatlaridan keng foydalanilayotgan hozirgi davrda bilimni baholash va nazorat qilishning oqilona usullaridan biri bu test nazorati hisoblanadi [2].

Ta'limda test asosida nazorat qilishga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

- validligi (funksiya va mazmuni jihatidan adekvatligi);
- aniqligi (hamma uchun tushunarligi);
- soddaligi;

- bir xil ma'noni anglatishi (javoblariga ko'ra baholash);
- ishonchligi.

Shu kabilarni e'tiborga olgan holda zamonaviy ta'limda o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini baholashda test usulidan foydalanish samarali natija beradi. Ekologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirishda test usulidan foydalanish orqali avvalo o'quvchi o'zini o'zi tahlil qilishi mumkin, ekologik bilim, malaka va ko'nikmalarni qay darajada egallaganligi, shuningdek tizimda baholash imkoniyati ham kattaligi bilan ajralib turadi. Bolani o'rab turgan dunyo – eng avvalo, cheksiz hodisalarga boyligi, bitmas-tuganmas go'zalligi bo'lgan tabiat olamidir. Tabiat – bola ongining abadiy manbaidir – deb ta'kidlaydi V.Suxomlinskiy. Ekologik ta'lim-tarbiyani dasturiy ta'minot vositalarida rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari yoshlarning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish, o'z ustida ishlash va mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini to'g'ri baholashda namoyon bo'ladi.

Dasturiy ta'minot vositalari bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari yoshlarning onlayn vositalar bilan ishlash kompetentligining oshib borishi bilan uyg'unlashadi va mobil aloqa vositalaridan foydalanishning keng ko'lamligi, mobil ilovalarning barcha yoshlarga mos kelishi, istalgan vaqtda istalgan ma'lumotni olishning qulayligi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya, mustaqil va inklyuziv ta'lim olish imkoniyatlarining ko'pligini alohida ta'kidlash joiz.

Geografiya fanini maqsad va vazifalari turli davrlarda o'zgarib va qaytadan shakillanib turgan. O'qitishni maqsadini aniqlash qadimdan didaktika va geografiya o'qitish metodikasining eng muhim muammolaridan hisoblanib kelmoqda. Ushbu muammoni qanday yechish maktab geografiyasining tuzilishi, mazmunini va o'qitish metodlarini turlari bilan bog'liq. XX asr davomida o'qitish maqsadini ishlab chiqish muammosiga katta e'tibor berildi. Hozirgi davrda (XXI-asr) ham geografiya ta'limining mazmunini o'zgarishi munosabati bilan mazkur muammoga yanada ko'proq e'tibor berilmoqda. Geografiya o'qitish metodikasi geografiya fan asoslari bilan bog'liq bo'lgan o'quv, jarayonlar, tamoyil (prinsip)lar va qonuniyatlar asosida rivojlanib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Федорова А. С., Дьячковский Г. Е. Организация кружковой деятельности «Компьютерные технологии в географии» для общеобразовательных школ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С. 269–270.
2. Сидоренко И.В. Инновационные технологии и инструменты компьютерного моделирования в обучении информатике в школе // Молодой ученый. – 2024. № 3 (502). –С. 192-194.
3. https://vk.com/@press_egf_ulspu-top-5-prilozhenii-dlya-izucheniya-geografii
4. <https://infourok.ru/ispolzovanie-kompyuternih-tehnologiy-na-urokah-geografii-1433067.html>